

**ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ СТРАНОВЫМ РИСКОМ И
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ
ПОЗИЦИИ УЗБЕКИСТАНА В КРЕДИТНОМ РЕЙТИНГЕ ОЭСР****¹Пулатов Дилшод Хакбердиевич ²Угай Дарья Сергеевна**

¹Директор Института бюджетно-налоговых научных исследований при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан ²Главный специалист Института бюджетно-налоговых научных исследований при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан

¹dpulatov@ifs.mf.uz ²daryaugay1@gmail.com, dugay@ifs.mf.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10137449>

Аннотация. Муаллифлар мамлакат ҳатарининг ИХТТ кредит рейтинглари учун муҳимлик даражасини ҳамда ажратилган экспорт кредитлари бўйича тузилган битимларда минимал фоиз ставкасини аниқлашда тутган ўрнини кўриб чиқилган. Айни пайтда Ўзбекистон рейтингнинг 5-гурух мамлакатлар таркибига киритилганлиги сабабли, Ўзбекистоннинг мазкур рейтингдаги ўрнини яхшилаш траекториясини қуриши мақсадида ИХТТнинг 4-гурух таркибига кирувчи бошқа мамлакатларнинг макроиқтисодий параметрлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Мамлакат хавфи, ИХТТ мамлакат кредит рейтинглари, макроиқтисодийёт, сиёсий зиддият, COVID-19 инқирози оқибатлари, барқарор иқтисодий ўсиш, ЯИМ, аҳоли жон бошига ЯИМ, инфляция даражаси

Abstract. The authors examine the importance of country risk in the OECD credit rating system, the purpose of which is to determine the minimum remuneration rates for transactions carried out within the framework of credit relations with OECD countries. Currently, Uzbekistan is included in the 5th group of the rating and it is advisable to analyze the macroeconomic parameters of the 4th group to build the trajectory of economic development of Uzbekistan and improve its position in the OECD country credit rating.

Keywords: Country risk, OECD country credit rating, macroeconomics, political conflict, consequences of the COVID-19 crisis, stable economic growth, GDP, GDP per capita, inflation rate.

Аннотация. Авторами рассматривается важность странового риска в системе кредитного рейтинга ОЭСР, целью которого является определение минимальных ставок вознаграждения за транзакции, осуществляемые в рамках кредитных отношений со странами ОЭСР. В настоящее время Узбекистан входит в 5ю группу рейтинга и целесообразно произвести анализ макроэкономических параметров 4й группы для выстраивания траектории экономического развития Узбекистана и улучшения позиции в страновом кредитном рейтинге ОЭСР.

Ключевые слова: Страновой риск, ОЭСР страновой кредитный рейтинг, макроэкономика, политический конфликт, последствия кризиса COVID-19, стабильный экономический рост, ВВП, ВВП на душу населения, уровень инфляции

На протяжении десятилетий исследователи пытаются определить метрики и оценить риск «инвестиционного климата» ([1] или [2]). Мнения расходятся относительно определения политической стабильности или нестабильности, как измерить явление и каковы причинно-следственные связи. Робсон (1971) [3] был одним из первых, кто выдвигал важность детерминирования данного «расплывчатого» понятия. Однако, как

показал опыт следующих десятилетий, данная задача оказалось сложнее, чем предполагалась первоначально, и до сих пор далека от своего решения.

Сложность выработки всеобъемлющего определения «странового» риска и согласование его значения усугубляется использованием различных терминов для решения сходных и/или частично совпадающих вопросов.

В существующей литературе, посвященной риску ведения бизнеса за границей, наиболее часто встречаются два термина:

- «политический» риск – термин, встречающийся в основном в академических кругах;

- «страновой» риск – широко использован в 1970х гг., где изначально был более профессионально ориентирован на решение конкретной проблемы конкретного бизнеса в конкретной стране и в основном использовался банковской отраслью. Данное направление процветало особенно после международного долгового кризиса в 1980х гг.

Термин «страновой» риск в отличие от политического имеет более обширное понятие, поскольку может включать любой риск, характерный для данной страны, тогда как «политический» риск ограничен исключительно политическими рисками.

Для некоторых авторов риск определяется как отклонение от производительности, независимо от того, влияет ли оно на форму положительно или отрицательно. Robock (1971) [3] поясняет: «Тем не менее, как и в случае с другими видами риска, политический риск может привести как к прибылям, так и к потерям». Для данной группы исследователей страновой риск означает «вероятность» наступления политических событий, которые изменят перспективы прибыльности инвестиций. Политическая нестабильность связана с вероятностью дефолта в 4х их 5ти стран. Однако, в анализе авторов использовались только неопределенное сочетание государственного режима и политической несостоятельности в качестве переменной нестабильности страны [4].

Что касается связи экономической среды и политического риска (отчасти странового риска), в существующей литературе возможно найти следующие закономерности: *определенные политические режимы, этап экономического развития, основу деловых операций и привязку к конкретным секторам экономики.* Во-первых, существует связь между политическим риском и недемократическими режимами, которые часто считаются более рискованными. Однако на практике это не является движущим правилом, и ключом к решению этого вопроса являются стимулы политических лидеров. При наличии правильных стимулов авторитарные режимы могут фактически восприниматься как менее рискованные, чем некоторые демократические режимы, в отношении соблюдения контрактов с частными инвесторами и обеспечения соблюдения прав собственности [5].

Взгляд на литературу за последние десятилетия показывает, что понятие и область исследования странового риска охватывает широкий спектр различных ситуаций, а в определенных случаях независимо от источника риска, то есть факторы влияния могут иметь и косвенный характер.

С 1999 года ОЭСР Узбекистану начинает присваивать кредитный рейтинг ОЭСР. *Данный рейтинг 1997 году участниками Соглашения по экспортным кредитам, предоставляемые при официальной поддержке (The Arrangement on Officially Supported Export Credits) разработали методологию оценки странового кредитного риска и классифицировали государства по этой методологии. Оценка классификации применяется исключительно для определения минимальных ставок вознаграждения за транзакции,*

осуществляемые в рамках кредитных отношений с ОЭСР. В соответствии с этим соглашением Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) разработала Систему классификации рисков для конкретных стран, то есть методологию оценки кредитного риска страны и ее кредитоспособности по отношению к классифицированным странам.

В 2008 году страна находилась в 6 группе по страновым рискам, а в настоящее время с февраля 2019 года входит в 5 группу. Улучшению текущей позиции Узбекистана по кредитному рейтингу послужило влияние либерализации экономики и введение конвертации национальной валюты, расширение прозрачности статистической отчетности. Кроме того, положительными факторами для перехода в 5-ю группу по уровню риска также считались достаточно устойчивый уровень внешнего долга Узбекистана, достаточность резервных средств, сбалансированность государственного бюджета и наличие факторов стабильного экономического роста. Переход страны в 5ю группу позволил сократить размеры страховых премий по экспортным кредитам, предоставляемые иностранными банками предприятиям-импортерам Узбекистана, что снизило стоимость кредитных ресурсов. В настоящее время Узбекистан планирует перейти в 4ю группу по уровню риска ОЭСР. Поэтому целью данной статьи является определение условий, а также выявление макроэкономических показателей, необходимых для перехода в 4-ю группу в системе классификации страновых рисков ОЭСР. Данный рейтинг отражает классификацию странового риска в широком аспекте понимания, начиная от макроэкономической устойчивости и эффективности действующей политики до соглашений о реструктуризации или рефинансирования по контрактам. Согласно общей научной литературе, понятия как «страновой риск» не имеет точного определения, а лишь обрисовывает охват методологического понимания. Данный охват включает в себя широкий спектр экономических, социальных и политических условий страны. Тем самым возникает проблема четкого представления и понимания параметров методологии странового кредитного рейтинга ОЭСР[6], что ставит неопределенность перед правительствами каким образом строить государственную политику в долгосрочной перспективе, чтобы улучшить позиции страны и увеличить приток выгодных заемных линий.

Основной целью данной работы заключается в пояснении и дальнейшем понимании взаимосвязи странового риска в разрезе стран рейтинга ОЭСР с макроэкономическими параметрами. Тем самым измерить какая доля странового риска объясняет экономическую часть. В качестве бенчмарка берется группа стран, входящие в категорию 4, так как Узбекистан находится в 5й группе и в перспективе необходимо представление видения выстраивания государственной политики для долгосрочного развития и увеличение привлекательности Узбекистана в аспекте притока рентабельной линии кредитования. Анализ включает в себя период с 2015 по 2021 гг. из соображений относительной экономической и политической стабильности, исключая турбулентность и ошибки качества данных.

Таким образом, целесообразно пояснение и дальнейшее понимание взаимосвязи странового риска в разрезе стран рейтинга ОЭСР с макроэкономическими параметрами. В качестве бенчмарка берется группа стран, входящие в категорию 4, так как Узбекистан находится в 5й группе и в перспективе необходимо представление видения выстраивания государственной политики для долгосрочного развития и увеличение привлекательности Узбекистана в аспекте притока рентабельной линии кредитования. Анализ включает в себя

период с 2015 по 2021 гг. из соображений относительной экономической и политической стабильности, исключая турбулентность и ошибки качества данных.

В анализируемую группу входят 21 страны, которые были в 4й группе рейтинга: Алжир, Аруба, Багамские острова, Бахрейн, Бразилия, Болгария, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Доминиканская Республика, Гватемала, Венгрия, Намибия, Оман, Панама, Россия, Сербия, Южная Африка, Тунис, Турция и Вьетнам. В данном разделе авторами проведен обзор макроэкономической тенденции в анализируемых странах (за исключением государств, которые находились в группе на постоянной основе) 4 группы Кредитного рейтинга ОЭСР с 2015 по 2021гг. с целью понимания смены тенденций. Среднегодовой прирост ВВП стран анализируемой группы за период с 2015г по 2021г составил 2,29%.¹ Интересная тенденция вырисовывается в случае, если в стране происходят существенные политические изменения. В связи с этим, релевантно провести обзор взаимосвязи существовавших политических событий как несвойственные экономической теории объяснения макроэкономической среды и ее место в рейтинге ОЭСР.

На основе проведенного анализа макроэкономической среды в странах, находившиеся или временно входящие, за период с 2015г. по 2021г. *допустимо сделать вывод о том, что каждый случай смены позиции в рейтинге ОЭСР имеет практически уникальный характер.* Точечно наблюдается генерализация параметров макроэкономической схожести по причине глобальных факторов, как распространение коронавирусной инфекции и в дальнейшем возникший кризис, что обусловлено снижением общей экономической активностью в 2020г., для стран, где ключевую роль играет туризм, период рецессии усугубляется более продолжительный период времени.

В целом причинность смены или сохранения позиций в рейтинге ОЭСР в разрезе анализируемых стран за исключением экономических причин потенциально можно разделить на следующие категории:

- **Политический конфликт (ухудшение позиций).** Сюда относятся Алжир, Бахрейн, Оман, Тунис, Турция;
- **Стабильный и уверенный экономический рост (в том числе отсутствие политической напряженности) (улучшение позиций).** В данную категорию входят Болгария, Доминиканская Республика, Вьетнам;
- **Зависимость от внешних рынков и прочих внешних факторов (товарно-сырьевые рынки и туризм), с усугублением кризиса, вызванного COVID-19 (ухудшение позиций).** Яркими примерами являются Аруба, Багамские острова, Бразилия, Коста-Рика, Намибия.

Что касательно интерпретации связи между страновым риском и макроэкономических параметров, то значимость показали темпы роста ВВП, индекс потребительских цен, ВВП на душу населения и импорт товаров и услуг. То, бенчмарками для макроэкономических индикаторов 4й группы являются нижеприведенные параметры:

Таблица 1 Максимальные, минимальные и средние значения макроэкономических показателей, давшие значимые оценки для странового риска

Показатель	Максимальный	Минимальный	Средний
------------	--------------	-------------	---------

¹ Данные Всемирного банка, World Development Indicators. Available at: <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>

ВВП, темп роста % (+ связь со страновым риском)	5,84	0,55	2,70
ВВП на душу населения, долл.США (+связь со страновым риском)	29 182	3 755	11 621
Инфляция, темп роста % (- связь со страновым риском)	6,41	1,29	4,14
Импорт товаров и услуг, темп роста % (- связь со страновым риском)	15,01	1,6	2,06

Источник: составлен авторами, данные за 2015-2021гг.

Таблица 2 Параметры Узбекистана по индикаторам, давшие значимые оценки для странового риска

Узбек истан	ВВП, темп роста %	ВВП на душу населения, долл.США	Инфляция, темп роста %	Импорт товаров и услуг, темп роста %
	5,71	2156,8	11,92	9,44

Источник: составлен авторами, данные за 2015-2021гг.

Таким образом, делая вывод для Узбекистана на базе связи между страновым риском и макроэкономическими параметрами, можно выделить необходимую тенденцию соответствия 4й группе:

➤ Повышение ВВП на душу населения, с минимальным значением от 3 700 долл.США;

➤ Высокий уровень разрывы инфляции и ВВП, не компенсирующий темп устойчивого роста. Потенциально рекомендуемый уровень инфляции не более 6,41% при среднегодовом темпе роста ВВП в размере 5,71%;

➤ Средние значение торговли составляют около (+) 4% роста профицита, в то время как в Узбекистане торговый дефицит в среднегодовом значении за анализируемый период – около 11,07% от ВВП.

REFERENCES

1. Gabriel, P.P. (1966), The investment in the LDC: Asset with a fixed maturity. Columbia Journal of World Business, 1(3), 109-119.
2. Stobaugh, R.B. (1969b), How to analyze foreign investment climates. Harvard Business Review, 47(5), 100-108.
3. Robock, S. H. (1971). Political Risk: Identification and Assessment. Columbia Journal of World Business, 6, 6-20.
4. Joel-Tomas Citron and Jerry Nickelsburg Journal of Development Economics, 1987, vol. 25, issue 2, 385-392
5. Gehlbach, S., and P. Keefer, 2011, Investment without democracy: Rulingparty institutionalization and credible commitment in autocracies, Journal of Comparative Economics 39, 123-139.
6. Country Risk Classification, OECD. Available at: <https://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/arrangement-and-sector-understandings/financing-terms-and-conditions/country-risk-classification/>